

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ НОВЫХ ИДЕЙ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

Рахмонова Дилнурсаидовна

Андижанский машиностроительный институт

Ассистент кафедры "Гуманитарные науки"

dilnura.rakhmonova@gmail.com

+998906264824

Престиж любого государства в мировом сообществе определяется его интеллектуальной зрелостью. Талантливая, самоотверженная творческая молодежь играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Важно развивать в них креативность, чтобы они были способны поставить проблему посередине, всесторонне изучить ее, наблюдать причины и следствия проблемы, самостоятельно обдумывать проблему, анализировать различные возможности решения проблемы и находить наиболее оптимальный способ ее решения.[1]

Чтобы по-новому подойти к предпринимательской деятельности, прежде всего, давайте рассмотрим факторы, которые вызывают создание креативных идей:

- Неожиданное событие, ведущий, хулиган;
- Дисбаланс, неспособность сделать все правильно;
- Прекращение производственного процесса;
- Рыночные требования к часам;
- Изменения в сети или структуре рынка;
- Демографические изменения;
- Изменения в восприятии и настроениях потребителей;
- Новые научные и практические знания.

В ситуации, когда происходит один из этих случаев, рождается искоренение инноваций, внесения изменений в существующую реальность. Первый способ сформулировать новую идею - это метод проб и ошибок. Как следует из названия, суть этого метода заключается в том, чтобы в конце прийти к единственному правильному решению, постоянно развивая одну идею и отбрасывая ненужные и неэффективные части на этапах продолжения деятельности. Главным недостатком самого древнего метода разработки новых идей является его низкая эффективность. Позже, в результате развития науки и техники, появились и успешно используются методы, которые

новаторы используют для создания своих новых идей при решении задач, методы обобщения идей.[2]

Основными методами обобщения идей являются следующие:

Метод "ментальной атаки". Название метода было предложено Алексом Осборном, в рамках которого группа людей собирается, чтобы предложить различные идеи и развить каждую из них. В ходе обсуждения рассматриваются преимущества и недостатки идей.

Метод "шести колпачков" был предложен Эдвардом Боно. Суть метода заключается в том, что исследователь последовательно надевает шапочки разных цветов, анализируя информацию, обратную связь и эмоции. В белой шапочке она изучает цифры, расчеты и точные данные, в черной шапочке она смотрит на недостатки идеи, а в желтой - ищет позитив.

Метод Чарльза Уайтинга "фокусных объектов". Этот метод рассматривает свойства всех элементов объекта исследования по отдельности.

Метод "ментальных карт", одним из основателей которого является Тони Бьюзен. Согласно разработанной им теории, творческий процесс связан с памятью, и развитие памяти необходимо. Суть этого метода заключается в том, что исследователь записывает основное понятие в центр статьи и выписывает ряд понятий, связанных с этим словом, на ветвях, отходящих от основного понятия. В процессе работы вместе со словами можно использовать картинки, такие картинки и рисунки помогут сформировать новые идеи и запомнить главное.[3]

Метод "синектики", предложенный Уильямом Гордоном. Гордон считает, что отправная точка обобщения новых идей начинается с поиска аналогий (analogies), то есть сначала выбирается объект исследования и составляется таблица для его аналогий. В первой колонке указывается объект исследования и для каких целей он используется, во второй колонке – могут быть указаны аналогии (положительные или отрицательные) со свойствами объекта. После этого сравниваются цель, объект и косвенные аналогии, и на пути к достижению цели находится решение. Аналогии, используемые таким образом, могут быть 4-х типов: прямые, личные, символические и фантастические.

Метод "морфологического анализа", предложенный Фрисом Свецки. Суть этого анализа заключается в том, чтобы разобрать объект исследования на несколько компонентов, выбрать из них несколько базовых описаний, затем заменить их и объединить из другого. В результате получается что-то новое. Развитие этого метода привело к формированию его следующего эффективного направления - "теории решения изобретательских задач"

(ТРИЗ). Эти методы эффективны для формирования технических, технологических, программных инновационных идей и решений.

Метод "дешифрования". При таком методе исследователю трудно понять соединение, состоящее из незнакомых символов, или фразу на незнакомом языке, и в его мозгу формируются различные связи (убийства), связанные с этой фразой.

Метод "обложки идей". Этот метод делает необходимым записывать все мысли и идеи (а также диктофон), возвращаться к ним и учиться.

Метод "Цветок лилии". Этот метод был предложен Ясуо Масумарой, президентом Clover Management Research, в котором формируется таблица размером 9x9 и в центральной ячейке записывается задача, направленная на решение необходимой проблемы или достижение. Затем в окружающих ячейках указываются основные факторы, которые применимы для решения проблемы. На следующем шаге разыгрываются восемь факторов, связанных с основной проблемой, путем перемещения одной ячейки по таблице вверх, по диагонали и вниз. Таким образом, определены еще восемь способов улучшения этих факторов на целевом пути. В результате найдено решение для достижения поставленной цели.[4]

Метод "списка из 100 лунок". Таким образом, формируется 100 идей, направленных на решение поставленной проблемы. Главное правило при этом - сформулировать 100 идей за один присест. Этот метод может быть эффективно использован как индивидуальным работником, так и группой.

Метод "обратной ментальной атаки". Таким образом, формируются плохие идеи и ищутся решения, позволяющие превратить их в хорошие. [5]

В заключение, в сочетании с приведенными методами необходимо, конечно же, постоянно знакомиться с достижениями науки и техники, исследованиями в этой области, тенденциями развития и исходя из них изучать области эффективного применения в практической деятельности.

Список использованной литературы

1. Мирзиеев Ш.М. "Мы вместе построим свободное и процветающее, демократическое государство Узбекистан". Т.: "Узбекистан", 2017.
2. Рахмонова Дильнура Саидовна - теоретические основы развития творческих способностей у студентов. Монография. Андижан, 2021 год.
3. Ибрагимова Г. (2015). Педагогические условия развития творческого потенциала студентов. Восточноевропейский научный журнал. 1(4), 114-118.
4. Тоштемирова С. А. (2020). Качество образования и его демократизация как научная проблема // Непрерывное образование. № 1 (86). - С.5
5. Гаффоров. Я., Тоштемирова. С . (2020). Пути Повышения Эффективности Образования В Интегрированной Среде. Европейский молекулярный и клинический журнал